

РЕГУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА В ТЕЧЕНИИ СИНДРОМА ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИЕЙ

Иноятова Ф.И., Кадырходжаева Х.М., Иногамова Г.З., Абдуллаева Ф.Г., Икрамова
Н.А., Валиева Н.К., Абдуллаева М.А., Сон Т.Р.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
педиатрии МЗ РУз, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184718>

Цель: изучить взаимоотношенность маркеров метаболизма железа (sIL6R, гепсидин-25), HBV вирусной активности со степенью тяжести СПЖ у детей с хронической HBV-инфекцией.

Материалы и методы исследования: Обследовано 185 детей с хронической HBV-инфекцией на фоне СПЖ, в возрасте от 4 до 18 лет. Специальные методы исследования включали определение методом ИФА: sIL-6R (растворимые рецепторы интерлейкина-6) и активная форма гепсидин-25 (HPS-25) в сыворотке крови. Вирусологическую верификацию осуществляли методом ИФА и ПЦР: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, суммарные HBcorAb, HCVAb, HDVAb, HBV-DNA.

Результаты. У детей с хронической HBV-инфекцией на фоне СПЖ выявило, что подавляющее большинство из них находились в репликативной фазе вирусной активности, выраженность которой прямо пропорционально коррелировала со степенью СПЖ - чем ниже уровень КНТ, тем выше вирусная агрессия. При этом, диагностические значимыми тестами тяжелых форм СПЖ при хронической HBV-инфекцией у детей являются увеличение уровня sIL-6R в сыворотке крови. Установлена прямо пропорциональная зависимость уровня пептида гепсидин-25 от степени выраженности СПЖ, чем выше презентативность СПЖ, тем выше уровень подавления экспрессии пептида в гепатоцитах.

Ключевые слова: хроническая HBV-инфекция, дети, синдром перегрузки железом, растворимая форма интерлейкина-6, гепсидин-25.

Maqsad: surunkali HBV infektsiyasi bilan og'riqan bolalarda temir almashinuvni markerlari (sIL6R, hepcidin-25), HBV virusi faolligi va TTS darajasi bilan bog'liqlikni o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Biz 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan hayot uchun xavfli TTS fonida surunkali HBV infektsiyasi bo'lgan 185 nafar bolani tekshirdik. Maxsus tadqiqot usullari IFA tomonidan aniqlashni o'z ichiga oladi: sIL-6R (eruvchan interleykin-6 retseptorlari) va qon zardobida gepcidin-25 (HPS-25) faol shakli. Virusologik tekshirish IFA va PCR yordamida amalga oshirildi: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, umumiy HBcorAb, HCVAb, HDVAb, HBV-DNK.

Natijalar. Surunkali HBV infektsiyasi bilan og'riqan bolalarda umr ko'rish davomiyligi fonida ularning aksariyati virusli faollikning replikativ bosqichida ekanligi aniqlandi, ularning zo'ravonligi umr ko'rish davomiyligi darajasiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir - TTS darajasi qanchalik past bo'lsa, virusli tajovuz qanchalik yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, bolalarda surunkali HBV infektsiyalarida hayotning og'ir shakllari uchun muhim diagnostik testlar qon zardobida sIL-6R darajasining oshishi hisoblanadi. Gepsidin-25 peptid darajasining umr ko'rish davomiyligining og'irligiga to'g'ridan-to'g'ri proportsional bog'liqligi aniqlandi, umr ko'rish

davomiyliqi qanchalik yuqori bo'lsa, gepatotsitlarda peptid ekspresyonini bostirish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Kalit so'zlar: *surunkali HBV infeksiyasi, bolalar, temirning to'yinish sindromi, interleykin-6 ning eruvchan shakli, hepcidin-25.*

Objective: to study the interdependence of iron metabolism markers (sIL6R, hepcidin-25), HBV viral activity with the severity of PD in children with chronic HBV infection.

Materials and methods: 185 children with chronic HBV infection against the background of PD, aged 4 to 18 years, were examined. Special research methods included determination by ELISA: sIL-6R (soluble interleukin-6 receptors) and the active form of hepcidin-25 (HPS-25) in the blood serum. Virological verification was carried out by ELISA and PCR: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, total HBcorAb, HCVAb, HDVAb, HBV-DNA.

Results. In children with chronic HBV infection against the background of SRJ it was revealed that the vast majority of them were in the replicative phase of viral activity, the severity of which was directly proportional to the degree of SRJ - the lower the level of KNT, the higher the viral aggression. At the same time, diagnostic significant tests of severe forms of SRJ in chronic HBV infections in children are an increase in the level of sIL-6R in the blood serum. A directly proportional dependence of the level of the peptide hepcidin-25 on the degree of expression of SRJ was established, the higher the representativeness of SRJ, the higher the level of suppression of peptide expression in hepatocytes.

Keywords: *chronic HBV infection, children, iron overload syndrome, soluble form of interleukin-6, hepcidin-25.*

Хроническая HBV-инфекция представляют собой значительную медицинскую проблему, особенно среди детей. В последнее время увеличивается количество случаев (до 40-60,7%), когда у больных детей наблюдается синдром перегрузки железом (СПЖ), который может влиять на клинические исходы хронической HBV-инфекции. Паллиативность вопроса обусловлена такими медико-биологическими факторами как недостаточная диагностическая достоверность существующих сывороточных тестов СПЖ, практические ограничения биоптата у детей в контексте с sampling error (несоответствие локального участка ткани тотальному процессу в печени), выпадение из поля зрения скрытых и начальных стадий перегрузки железом, недоучет возрастных и половых колебаний ферропротоидов, важная роль железа в инициации патологических процессов как оксидативной стресс, апоптоз, некроз, повреждения ДНК клетки, профиброгенная активность гепатоцитов и наконец, многофакторность молекулярных механизмов во внутри- и внеклеточной регуляции гепсидина в гепатоцитах – одного из основных регуляторов метаболизма железа [1,2,3,4,5]. Наряду с трудностями в диагностике и лечения сочетанных форм (СПЖ+ хроническая HBV-инфекция) у детей акцентируются вопросы, с одной стороны – высокая частота развития осложнений, влияющих на течение заболевания качество жизни больных. С другой, неудовлетворительность результатами лечения СПЖ – 25,6-35,0%. Сложность проблемы обусловлена небольшим количеством современных научных исследований в этом направлении, что открывает новые горизонты для персонализированной медицины в педиатрической гепатологии.

В связи с этим, **цель** исследования явилось изучить взаимоотношенность маркеров метаболизма железа (sIL6R, гепсидин-25), HBV вирусной активности со степенью тяжести СПЖ у детей с хронической HBV-инфекцией.

Материалы и методы исследования

Обследовано 185 детей с хронической HBV-инфекцией на фоне СПЖ, в возрасте от 4 до 18 лет. Из них - мальчиков 76,8%, девочек - 23,2%. Диагноз HBV-инфекции устанавливали на основании анамнестических, клинико-лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с критериями диагностики степени активности патологического процесса в печени у детей. В диагностике СПЖ использовался «Алгоритм дифференциальной диагностики анемии воспаления у детей с хронической HBV-инфекцией» [6]. Вычислялся коэффициент насыщения трансферрина (КНТ) по формуле $sTfR/Log_{10}FR$, где sTfR-растворимый рецептор трансферрина, FR-ферритин. При распределении детей на группы учитывались разработанные нами критерии оценки степени СПЖ у детей с хронической HBV-инфекцией: 84 (45,4%) с КНТ>0,5 - легкая степень СПЖ (III группа), 67 (36,2%) детей с КНТ- 0,2-0,5 - среднетяжелая степень СПЖ (II группа) и 34 (18,4%) больных имели самые низкие значения КНТ<0,2 - тяжелая степень СПЖ (I группа). Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей.

Методом ИФА определяли: sIL-6R (растворимые рецепторы интерлейкина-6) и активная форма гепсидин-25 (HPS-25) с использованием набором фирмы «AccuBing»,USA; с использованием наборов фирм «Bachem»,USA и «Biochemmack», Austria.

Вирусологическую верификацию проводили на основании обнаружения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb HCVAb, HDVAb методом ИФА с использованием наборов “АмплиСенс[®] HBV-FL, (Россия) и методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» на амплификаторе «BIORADIQ5» (США) в молекулярно-генетической лаборатории РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз.

Для подтверждения активности патологического процесса проводилось ультразвуковое исследование печени, селезенки и желчных путей с доплерографией сосудов портальной системы на аппарате «Philips» «ClearVue 650» (USA), а также эластометрия ткани печени с суммарным вычислением плотности в кПа. Статистическая обработка данных проводилась методом вариационной статистики с применением Excel-программы и вычислением t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Известно, что провоспалительный цитокин (IL-6) опосредует свои эффекты за счет связывания с мембранным рецептором на поверхности клеток, активность которых исследовать представляет большие трудности [6]. Если учесть, что многие рецепторы цитокинов имеют растворимые формы, которые обладают способностью связываться с лигандами (gp130) – субъединицы, преобразующие сигналы, то на наш взгляд имело целесообразность исследовать у данных детей -растворимые формы рецептора интерлейкина-6 (sIL-6R) [7,8,9].

В нашем исследовании анализ средних значений sIL-6R (табл.1) выявил их повышение в 2,5 раза относительно контроля ($6,67 \pm 0,35$ ng/ml против $2,5 \pm 1,7$ ng/ml, $p < 0,05$). Но в тоже время, анализ динамики sIL-6R в зависимости от степени СПЖ показал, что у больных детей с КНТ>0,5 средние значения находились на уровне контрольных $4,28 \pm 0,17$ ng/ml. У детей из других групп средние значения значительно повышались в 2,5 и 3,4 раза соответственно больным с КНТ<0,5 (до $6,34 \pm 0,35$ ng/ml) и КНТ<0,2 (до $8,67 \pm 0,44$ ng/ml). Следовательно, чем выше степень выраженности СПЖ, тем ниже связь IL-6 с его мембранным рецептором на поверхности клетки что, по-видимому

приводит к поломке внутриклеточной сигнальной системы транскрипции гепсидин-25 в гепатоцитах.

Таблица 1. Уровень sIL-6R в зависимости от степени СПЖ
у детей с HBV-инфекций

Показатель	Степень СПЖ			Контроль
	Тяжелая КНТ<0,2	Средняя КНТ<0,5	Легкая КНТ>0,5	
sIL-6R, ng/ml	8,67±0,44 ^{#*}	6,34±0,34 ^{†*}	4,28±0,17 ^{0*}	2,5±1,7

Примечание. Достоверная разница ($p < 0,001$ по критерию Стьюдента) по сравнению: * с контрольной группой; # с группой КНТ<0,2; † с группой КНТ<0,5; 0 с группой КНТ>0,5

Учитывая, уникальные свойства растворимых форм рецептора IL-6 - действует как агонист вместе со своим лигандом и, как антагонист с мембраносвязанным рецептором [8,9,10] – то, можно предположить инактивацию мембранного IL-6R на уровне гепатоцитов и соответственно развитие дисрегуляции молекулярных механизмов транскрипции гепсидина – частичное, а возможно в некоторых случаях и полное, блокирование внутриклеточной сигнальной JAK-STAT системы. Исследование активной формы гепсидин-25 выявило тенденцию снижения уровня данного пептида в зависимости от степени СПЖ: чем ниже предельные значения КНТ, тем выше уровень подавления его экспрессии в гепатоцитах (рис.1).

**Рисунок 1. Уровень пептида Гепсидин-25 в зависимости от степени СПЖ
у детей с HBV-инфекций, ng/ml**

Примечание: Достоверная разница ($p < 0,001$ по критерию Стьюдента) по сравнению: * с контрольной группой; # с группой КНТ<0,2; † с группой КНТ<0,5; 0 с группой КНТ>0,5

Так, при сравнительном анализе средних значений активной формы гепсидин-25, в целом, обращало внимание снижение его уровня в более чем 1,4 раза ($8,53 \pm 0,12 \text{ ng/ml}$ против $12,5 \pm 1,3 \text{ ng/ml}$ контроля, $p < 0,001$). Внутригрупповые сравнения выявили тенденцию снижения уровня пептида в зависимости от степени перегрузки железом организма, чем ниже предельные значения КНТ, тем выше уровень подавления

экспрессии гепсидин-25. Эти данные еще раз подтверждают факт о поломке молекулярных механизмов метаболизма железа на уровне гепатоцитов. При этом, средние значения показателя снижались до $9,7 \pm 0,40 \text{ ng/ml}$, $8,6 \pm 0,11 \text{ ng/ml}$ и $7,3 \pm 0,14 \text{ ng/ml}$ соответственно с КНТ >0,5, КНТ <0,5 и КНТ <0,2 ($p < 0,05-0,001$). Следовательно, полученные ориентировочные цифровые значения активной формы гепсидин-25 дают возможность использования их как дифференцированные критерии степени выраженности СПЖ у детей с хронической HBV-инфекцией.

В ходе исследования, анализ маркерного профиля HBV у детей, характеризовался обнаружением HBsAg у всех больных вне зависимости от степени СПЖ (рис.2). При этом, HBsAb у больных с КНТ <0,2 не выявлялись, тогда как у детей с с КНТ <0,5 и с КНТ >0,5 встречались в 2,9% и в 7,1% случаев ($p > 0,05$). В тоже время, выявление маркера высокой инфицированности-HBeAg- превалировало у больных с КНТ <0,2: 91,1% против 86,5% детей с КНТ <0,5 и 57,1% больных с КНТ >0,5 ($p < 0,01$). Антитела к HBeAg не определялись у детей с т КНТ <0,2 и КНТ <0,5, только у больных с КНТ >0,5 выявлялись в 2,3% случаев ($p > 0,05$). Детекция суммарных антител к ядерному антигену (HBcogAb) также не отличались статистической разницей и определялись у большинства больных всех трех групп (85,3% с КНТ <0,2, 86,6% с КНТ <0,5 и 87,1% с КНТ >0,5 ($p > 0,05$). Наряду с этим, маркер активной репликации, HBV-DNA более чем в 1,2 раза обнаруживался среди детей с КНТ <0,2 - 91,2%, у 86,5% детей с КНТ <0,5 и с КНТ >0,5 – у 75% больных ($p < 0,05$).

Рисунок 2. Маркерный профиль HBV в зависимости от степени СПЖ у детей

Примечание: Достоверная разница ($p < 0,001$ по критерию Стьюдента) по сравнению[#] с группой КНТ <0,2; [†] с группой КНТ <0,5; [°] с группой КНТ >0,5

Следовательно, большинство детей HBV-инфекции с СПЖ находились в репликативной фазе вирусной активности, выраженность которой прямо пропорционально коррелировала со степенью СПЖ, чем ниже уровень КНТ, тем выше вирусная агрессия, что трактовалось нами как неблагоприятный фактор в плане прогноза заболевания.

Таким образом, течение хронической HBV-инфекции у детей значительно усугубляется дополнительным повреждающим фактором – синдромом перегрузки железом, что в итоге создает длительный хронический стресс. В патогенетическом отношении эти изменения отражают вирус-индуцированные патологические реакции, в ходе которых в результате различных метаболических сдвигов формируются повреждающие механизмы. С нарастанием степени СПЖ увеличивается HBV-вирусная агрессия и экспрессия sIL-6R в крови, что приводит к снижению транскрипции гепсидин-

25 в печени со следствием генерализации патологического процесса в организме. Следовательно, такие уровни маркеров метаболизма железа как sIL6R, гепсидин-25 у детей с хронической HBV-инфекцией можно трактовать как негативный фактор в плане прогноза заболевания и развития тяжелых форм хронической HBV-инфекцией.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мехтиев С.Н., Мехтиева О.А. Синдром перегрузки железом при хронических заболеваниях печени: фокус на неалкогольную жировую болезнь печени // *Лечащий врач*. –2017. –№12. –С. 60–67.
2. Представления о метаболизме железа у детей в норме и при инфекционных заболеваниях / Алиева А.М., Намазова-Баранова Л.С., Казюкова Т.В., и др. // *Детские инфекции*. –2017. – №1. – С. 21–26.
3. Полякова С. И., Анушенко А. О., Бакнов М. И., Смирнов И. Е. Анализ и интерпретация показателей обмена железа при разных формах патологии у детей // *Российский педиатрический журнал*. – 2014. –№3. – С. 17–23.
4. Роль мутантных форм вируса гепатита В в прогрессирующем течении хронического гепатита В / Елпаева Е.А., Писарева М.М., Никитина О.Е., и др. // *Ученые записки Петрозаводского Государственного Университета*. – 2014. – №6. – С. 41–46.
5. Современные аспекты хронического гепатита В. / Н. Т. Шапиева, Ж. Б. Понежева и др. // *Лечащий врач* – 2019. – №5. – С. 82–86.
6. Сравнительная оценка хронической перегрузки железом при применении препаратов железа в субтоксических дозах.// О.А.Назаренко, О.А.Громова и др. / *Фарматека*. – №18. – 2016. – С. 40-44.
7. Патогенетические аспекты диагностики рефрактерной анемии воспаления у детей, больных хроническими вирусными гепатитами./ Иноятова Ф.И., Абдумаджидова Ш.У., Иногамова Г.З. и др.: *Информ. письмо*. – Т., 2016. – С. 1–8.
8. Лукина У.А., Деженкова А.В. метаболизм железа в норме и при патологии // *Клин.онкогематол.* – 2015. – №8(4). – С. 355–361.
9. Buyukasik N., Buyukasik Y. Chronic liver diseases and iron: a concise review with emphasis on hypotransferrinemia and hypohepcidinemia // *Turk J Med Sci*. – 2016. – Vol.46. – P. 1281–1291.
10. Camaschella C. Refreshing update on iron-deficiency anemia // *J Midwif Womens Health*. – 2016. – Vol.61(1). – 126 p.